

TIL FIKR ANGLATISH QUROLI, INSONLARGA HISSIY TA'SIR QILISH VOSITASI

Yuldasheva Dilnoza Sirojiddin qizi

ADPI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7874783>

Annotatsiya: Ushbu maqolada til fikr anglatish quroli, insonlarga hissiy, ta'sir qilish vositasi ekanligi haqida muhokama qilinadi

Kalit so'zlar: ekspressivlik, til, fonetika, segmental, ma'no komponentlari.

O'zbek lingvopoetikasining nazariy asoslarini ishlab chiqish, aniqrog'i, bir tizimga solish, uning tadqiqiy usullari va vositalarini, tadrijiy takomilini yaxlit holda o'rganish, barcha tushunchalarni guruhlashtirish va shu yo'l bilan badiiylilikni ta'minlovchi unsurlarni ham til jihatdan tadqiq etish bilan shug'ullanilgan tadqiqotlarda ekspressivlikni ta'minlovchi vositalar quyidagicha tasnif qilingan

Ma'lumki, fonetika bo'limida nutq tovushlari o'rganilar ekan, u vazifasiga qarab, tekshirish obyektiga ko'ra bo'lib o'rganiladi. Nutqning fonetik qismlarini o'rganishga qarab fonetika ikki turli bo'ladi, ya'ni segmental fonetika va suprasegmental fonetika.

Til fikr anglatish quroli bo'lishi bilan birga, insonlarga hissiy ta'sir qilish vositasi hamdir. Bu ta'sir so'zlardagi asosiy (denotativ) ma'noga asoslangan qo'shimcha (konnotativ) ma'nolar vositasida amalga oshadi. Konnotativ ma'no komponentlarini tashkil qiluvchi "bo'yoqlar" fonetik vositalarda ham kuchli ifodalanadi. Bular:

- nutq tovushlari talaffuzi bilan bog'liq ekspressivlikning aks etishi; so'zlarning tovush qiyofasini o'zgartirib aytish, so'zlarda tovush orttirish yoki tushirish, alliteratsiya orqali hayajon ifodalash va hokazo;
- baho komponenti – so'zda tasdiq yoki inkorni intonatsiya bilan ifodalash;
- so'zda belgi (miqdor) darajasining kuchligini bildiruvchi tovush cho'ziqligi;
- so'zlovchining shaxs va hodisalarga nisbatan turlicha munosabatini ifodalovchi pragmatik ma'no, ya'ni geminatsiya yoki pauzalar orqali qo'shimcha bo'yoq ifodalash;
- nutqning vazifaviy uslublari bilan bog'liq qo'shimcha ma'no komponenti va boshqalar .

Biz ham mana shu tadqiqotlarga tayangan holda adib ijodidagi fonetik birliklar yordamida ta'minlovchi vositalarni o'rganib chiqdik va samarali qo'llanilgan birliklarni ishimizda ko'rib chiqdik.

O'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi bu yo'ldagi segment va supersegment vositalardan to'g'ri va umumli foydalanib, nutqni yanada ravon hamda jozibador qilishlikni taqozo qilmoqda.

Nutq tovushlarining hosil bo'lishi va ularning xususiyatlarini o'rganuvchi fonetika segmental (segment – nutq bo'lagi) fonetika deyiladi. Segment birliklarga nutq tovushlari va bo'g'in kirar ekan, bunday birliklar morfema va so'zlar tarkibida ketma-ket keladi.

Nutq tovushlaridan katta bo'lgan fonetik birliklar esa suprasegmental fonetika yoki prosodika deyiladi. Suprasegment elementlarga bo'g'in, urg'u va ohang kiradi. Bunday birliklar so'zga, frazaga, gapga yoki nutqqa yaxlit aloqador bo'lib, ularni so'z, gap yoki nutqdan ajratilgan holda tasavvur qilib bo'lmaydi . Shuning uchun ham tilshunos olim M. Mirtojiev bu hodisalarni tahlil qilib, ustama hodisa deb nomlagan. Og'zaki nutqqa xos bo'lgan supersegment vositalardan biri intonatsiyadir .

Ma'lumki, badiiy matnni tahlil qilish jarayonida fonetik birliklarning estetik xususiyatlariga ham alohida e'tiborni qaratish zarur. She'riy matnda nutq tovushlarining estetik imkoniyatlari tez va qulay idrok etiladi. Chunki badiiy asarda o'ziga xos jozibador ohang bo'ladi. Bu ohangdorlikka tovushlarni uslubiy qo'llash natijasida erishiladi. Asosan, she'riyatda alliteratsiya (undoshlar takrori), assonans (unlilar takrori), geminatsiya (undoshlarni qavatlash) kabi fonetik usullardan foydalaniladi. Nasrda unlilarni cho'zish, undoshlarni qavatlash, tovushlarni takrorlash, so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilish, tovush orttirish yoki tovush tushirish kabi fonetik usullar yordamida ekspressivlik ta'minlanadi. Tovushlarni uslubiy qo'llash bilan bog'liq qonuniyatlarni yozuvda "aynan" ifodalash imkoniyati cheklangan. Ammo, talaffuzda hamda badiiy asarlarda bayon muvofiqligiga qarab fonografik vositalar yordamida erishish mumkin. Aflotun va Arastu yashagan zamonlardayoq so'zning talaffuz tarzi va uni aynan yozuvga ko'chirish muammosi mutafakkirlar e'tiborini jalb qilgan. Ma'lumki, tovushlarga, ayniqsa, harflarga bu tarzda ma'no yuklash albatta jiddiy ilmiy asoslarga ega emas. Yozuvchi badiiy asariga ya'ni asari qahramonlari nutqiga ruhiy holatini berishi, yozuvda ifodalashi uchun unda bir qancha murakkabliklar keltirib chiqarishi mumkin. Asar qahramonlari ruhiyatidagi ichki hayajon, xursand bo'lish, zavqlanish, xafa bo'lish, rozilik, taajjub, yalinish, hayratlanish, kinoya, piching, kesatiq, olqish, so'roq, ta'kid, qoniqmaslik, norizolik, tilak-istak, qo'llab-quvvatlash, kabi holatlarni aynan berishda yozuvchilar unli yoki undoshlarni birdan ortiq yozish usuli – fonografik vositalardan foydalaniladilar. Tilshunos olim Ma'rufjon Yo'ldoshev lingvopoetikaga oid tadqiqotlarida fonografik vositalarni farqlashni bir qancha turlarga bo'lib o'rganganlar.

References:

1. Haydarov A. Badiiy tasvirning fonostilistik vositalari: filol. fanlari nomzodi diss... avtoref. – Toshkent, 2008.
2. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent, Talqin, 2005. 18-19-bet.
3. Qilichev E. Intonatsiya haqida mulohazalar // O'zbek tili va adabiyoti. 2001 yil, 1-son. 63-bet. O'zbek tili leksikologiyasi. Toshkent, "Fan" 1981, 313 bet.
4. Xudoyqulova Sh. E.Vohidov she'riyatida dialektizmlar. // O'zbek tilshunosligining dolzarb masalalari. Ilmiy maqolalar to'plami. -№2. -T.:TDPU, 2008. -B.98-99.
5. Rahmonov G'. Sinonimlar qatorida graduonimiyaning qo'llanishi // O'zbek tili va adabiyoti, 2012-yil, 3-son, 71-72-b.